

Mecanismos imunológicos das reações alérgicas à picada de insetos da classe Hymenoptera: uma revisão sistemática de literatura

Lucas da Costa Lomeu¹, Laryssa Damasceno Daniel¹, Renata Pinto Ribeiro Miranda²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608447>

RESUMO:

Introdução: Insetos como abelhas, vespas e formigas da ordem Hymenoptera podem causar reações alérgicas graves e até fatais. Esses insetos possuem venenos com componentes alergênicos e os injetam por meio de suas picadas, que podem causar reações locais e sistêmicas. **Objetivo:** Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre as reações alérgicas às picadas de insetos da ordem Hymenoptera, com o intuito de analisar os mecanismos imunológicos envolvidos, as manifestações clínicas, os fatores de risco, os métodos de diagnóstico, as estratégias de prevenção e as opções terapêuticas disponíveis. **Métodos:** Trata-se então de revisão sistemática de literatura realizada em agosto de 2023. O processo envolveu seis etapas. Os artigos foram obtidos pela busca em bases de dados, utilizando descritores em Ciências da Saúde relacionados ao tema. Foram identificados inicialmente 50 artigos, no entanto, apenas 10 desses artigos atenderam aos critérios de inclusão. **Resultados:** Para detecção das reações incluem-se testes cutâneos com venenos de Hymenoptera e análise do soro para IgE específica do veneno de Hymenoptera. Os fatores de risco que influenciam o resultado de uma reação anafilática incluem o intervalo de tempo entre as picadas, o número de picadas, a gravidade da reação anterior, e o tipo de inseto. **Conclusão:** Faz-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas acerca do uso de opções terapêuticas em reações alérgicas, visando reduzir o risco para menos de 5% dos pacientes apresentarem uma nova reação sistêmica grave, resultando na melhor qualidade de vida e permitindo que os pacientes participem de atividades ao ar livre como desejarem.

Palavras-chave: Anafilaxia; Insetos; Reações alérgicas; Venenos de abelha; Venenos de formiga; Venenos de vespas.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP